

TECNOLOGIA APLICADA A LOGÍSTICA IMPRESSORA PORTÁTIL

Jary Donizete (Fatec Guarulhos/SP)

Jheaninni dos Santos Jacinto (Fatec Guarulhos/SP)
jheaninnidossantos@gmail.com

RubensTopal (Fatec Guarulhos/SP)
rubenstcbastos@gmail.com

RESUMO

A crescente competição por redução de custos e prazos de entrega, lançamentos de produtos com ciclos de vida cada vez mais curtos e a crescente expectativa dos clientes por maiores níveis de serviço têm levado as empresas a buscar e aprimorar ações e recursos para que possam intensificar o avanço da tecnologia, adotando um planejamento mais integrado de suas operações e a disponibilidade de produtos e serviços, para sempre estar apto a satisfazer as exigências do cliente. O estudo de caso realizado por uma pesquisa quantitativa e qualitativa em uma determinada empresa de materiais de construção civil tem como proposta demonstrar o uso de uma nova tecnologia para obter melhor aproveitamento no processo de recebimento e armazenagem, através da implementação da impressora térmica zebra portátil. Com a aplicação da tecnologia de informação citada pode se obter vantagens dentro da operação, em custos, tempo total de processo e lucratividade sobre o setor.

Palavras-chave: Logística, Tecnologia da informação, Impressora portátil.

ABSTRACT

A cost-cutting and delivery lead time session, product launches with increasingly shorter lifecycles, and higher customer expectations for higher new service levels and better actions and resources so they can scale-up the advancement of technology, having a more integrated planning of its capacity and availability of products and services, for ever more able to satisfy as customer requirements. The case study carried out by a quantitative and qualitative research in a construction materials company has been the following proposal of using a new technology to obtain the best process of storage and storage through the implementation of the portable zebra publication. With an information technology application you can gain advantages within the operation, in costs, total process time and profitability on the sector.

Keywords: Logistics, information Technology, Portable Printer.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia da informação tem grande impacto sobre as sociedades. Na concepção de Jhon Naisbitt (2000) apud Stair R. e Reynold G. (2011) ,essa era deu início nos anos de 1956, intitulada como era da informação. O marco desse ano relaciona-se a que o número de executivos superou a de operários, ou seja, a sociedade industrial determina um novo caminho para a sociedade.

No sistema logístico destaca-se o uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso. Hoje, o caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com o hardware e o software utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as características da empresa e de sua estrutura organizacional. (LAUDON; LAUDON, 2007).

O presente estudo apresenta a tecnologia de uma impressora térmica zebra portátil como uma alternativa para aumentar a produtividade na operação do recebimento por meio de um estudo de caso realizado em uma determinada empresa de Materiais de Construção Civil identificando as boas práticas bem como resultados encontrados durante o período de implantação dele.

Através da inclusão de novas tecnologias, as oportunidades de ganho em produtividade nas empresas se tornam maiores por obter maior controle em seus processos, minimizando os gastos, melhorando acurácia de estoque. (SORIANO, 2013)

A implantação da tecnologia impressora portátil na empresa estudada, foi de grande relevância seus resultados, onde os mesmos são demonstrados e descritos na análise e interpretação de resultados do artigo, otimizando todo processo e aumentando a rentabilidade sobre a operação.

O artigo apresenta sua fundamentação teórica junto das tecnologias aplicadas a logística, características da empresa estudada, análises e resultados e considerações finais

2. FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o conjunto de hardware e software, pois também envolve aspectos humanos, administrativos e organizacionais. Tecnologia da informação, na definição de O'Brien (2004) é [“ um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de dados que coleta, transforma e dissemina informações em uma organização”]. O uso eficaz da TI e a integração entre sua estratégia e a estratégia do negócio vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso. Hoje, o caminho para este sucesso não está mais relacionado somente com o hardware e o software utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as características da empresa e de sua estrutura organizacional.

Tecnologia da informação entende-se por todo software e todo hardware que uma empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais, é uma das muitas ferramentas que os gerentes utilizam para enfrentar mudanças.

- Hardware é o equipamento físico usado para atividades de entrada, processamento e saída de um sistema de informação. Consiste no seguinte: computadores de vários tipos e formatos; variáveis dispositivos de entrada e saída e armazenagem; e o meio físico que interliga todos esses elementos

- Software consiste em instruções detalhadas e pré-programadas que controlam e coordenam os componentes do hardware de um sistema.

A tecnologia de comunicações e de redes é constituída por dispositivos físicos e software, interliga os diversos equipamentos de computação e transfere dados de uma localização física para outra. Equipamentos de computação e comunicação podem ser conectados para compartilhar dados, imagens, som até vídeo. Uma rede liga dois ou mais computadores para compartilhar recursos, tais como uma impressora. (LAUDON; LAUDON, 2007)

Dentre as novas tecnologias que permitem o aumento na produtividade na atividade de recebimento, destaca-se a impressora térmica portátil, tecnologia esta, que será abordada no artigo em questão.

Segundo o fabricante Zebra Technologies, a impressora térmica portátil é a primeira impressora portátil de transferência térmica com capacidade de codificação e

impressão de RFID. Ela é fácil de carregar e permite ao usuário imprimir etiquetas de códigos de barra e recibos quando e onde for necessário, em mídia de transferência térmica de longa duração e alta resistência – resultando no aumento da precisão do rastreamento de dados ativos e também maior eficiência da força de trabalho.

Segundo Soriano (2013) o código de barras pode conter inúmeras informações, desde a descrição do produto, lote, data, validade e informações referentes a armazenagem do produto como: rua, corredor, altura específica e endereço no qual o material deve ser estocado. Todas essas informações podem ser impressas no código de barras do produto e anexadas a cada item ou ao endereço de armazenagem, além do ganho de tempo comparado ao uso das vias de papel. Outra vantagem do código de barras é minimização da chance de erro no registro das informações. Essas informações são impressas e anexadas a cada item. A tecnologia utilizada para cadastrar o material dentro de um sistema de controle de materiais, no ato do cadastramento identifica numericamente o grupo e o subgrupo das matérias para análise e informações necessárias.

A leitura das informações pode ser coletada por meio do sistema RFID, no qual, ao projetar um feixe luminoso sobre o código barras coleta informações nele contidas e transmite aos sistemas computadorizados de administração de materiais. (SORIANO, 2013).

A *Radio Frequency Identification* (RFID) utiliza ondas de radiofrequência transmitidas por uma antena que permitem ler as etiquetas de RFID de um modo automático e sem contato físico ou visual, ou seja, não necessita da interação do operador. As etiquetas são chips colocados na unidade de carga (Erkan et al., 2014; Ramanathan et al., 2014; Vlachos, 2014).

Ainda segundo a empresa Zebra Technologies, quando combinada com os suprimentos de transferência térmica genuínos da Zebra, a impressora térmica produz etiquetas ou recibos de 2” a 4” de largura, que resistem a ambientes hostis e oferecem longevidade de arquivamento que varia de 18 meses a mais de 10 anos.

Com a opção de adicionar à tecnologia RFID, a impressora térmica é ideal para aplicações de etiquetagem inteligente no ponto de aplicação, para conformidade ou melhoria de processos, hoje ou no futuro.

2.1 TECNOLOGIAS APLICADAS A LOGÍSTICA

As empresas utilizam a TI para busca de vantagens competitivas para a empresa. Desde o princípio de sua utilização buscava-se obter essa vantagem pela redução de custos através da automação e aumento da eficiência de processos. Posteriormente, buscou-se a melhoria da qualidade das informações disponíveis para os gerentes que pudessem controlar melhor as operações, utilizar a TI gera uma diferenciação competitiva, entre as empresas como redução de custos, a melhoria no controle dos processos e a utilização de sistemas estratégicos que estão diretamente ligadas à busca pela melhoria competitividade da empresa.

Mas recentemente, a integração das atividades da empresa por meio da chamada “computação em rede” busca melhorias beneficiando-se da melhor coordenação entre as diversas atividades da empresa. No cenário atual em que a globalização, a crescente competitividade e a interligação de clientes e fornecedores em cadeias de suprimento são de suma importância, a utilização de TI de informação pode ser considerada praticamente como um fator de sobrevivência (LAUDON; LAUDON, 2001).

A tecnologia da informação tem sido o grande suporte às atividades e funções pertinentes a cadeia de suprimento é uma rede de entidades que compram matérias-primas, transformam-nas em produtos intermediários e, então, em produtos finais, que são entregues aos consumidores por sistema de distribuição.

A integração de processos, dados e aplicações com clientes e fornecedores é uma necessidade básica de qualquer organização e é importante afirmar que as ferramentas para esta integração estão disponíveis e com grau de avanço. Os benefícios provenientes do uso destas ferramentas geram melhores níveis de serviço aos clientes, custos mais competitivos e crescimento mais consistente.

A complexidade das mudanças e transformações a serem executadas está conectada ao tipo de tecnologia que será inserida., a implantação de um TMS (Transportation Management System) – Sistema de Gerenciamento de Transportes, demanda menor revisão ou reengenharia de processos que um completo sistema de gestão empresarial – ERP, Enterprise Resource Planning, ou sistema de gestão empresarial, que foi projetado com o propósito de melhorar a falta de integração e comunicação entre as diversas áreas empresariais ou mesmo uma solução completa para o “Supply Chain Management”, nos quais se inclui também a solução de controle de estoques. Desta maneira, as empresas buscam

melhorar a entrega, seja mantendo processos mais enxutos, controlando os estoques adequadamente, organizando o posicionamento dos produtos no depósito – através de WMS; ações essas que vão muito além de se manter controles manuais.

WMS possui diversas funções para apoiar a estratégia de logística operacional direta de uma empresa, entre elas: programação e entrada de pedidos; planejamento e alocação de recursos; portaria; recebimento; inspeção; definição de endereçamento dos produtos; estocagem; separação de pedidos (*picking*); embalagem; carregamento; expedição; emissão de documentos; inventário; definição e controle de rotas de coleta. (BANZATO,1998).

Dispositivos sem fio são utilizados para alimentar sistemas corporativos em tempo real, invés de rodar lotes noturnos. Se as empresas buscam cada vez mais agilidade e visibilidade, as ações necessitam ser eficazes e imediatas em toda a cadeia. A partir do momento em que se melhora a visibilidade e o controle das quantidades – maior acurácia – há uma correspondência imediata na melhoria das entregas e dos níveis de serviço. A tecnologia possibilita ainda visualizar os processos através de ferramentas BPM (Business Process Management) – Gestão de Processos de Negócio as quais permitem modelar os processos e identificar oportunidades de melhoria (BERTAGLIA,2009).

O foco de toda implantação de TI, normalmente é aumentar a lucratividade e os níveis de serviço ante a minimização dos custos e dos riscos. Os problemas existem principalmente quando a organização possui diversos produtos, apresentando restrições e limitações de capacidade, com margens variadas para cada tipo de produto. As ferramentas atuais permitem efetuar simulações para identificar e visualizar as alternativas e como elas se comportam diante dos riscos relacionados, os quais podem afetar o desempenho e a capacidade que a organização pode ter para reagir às mudanças impostas pelo mercado. Esta função é extremamente importante, pois suporta no direcionamento de futuros investimentos. Em paralelo, estas aplicações permitem determinar um equilíbrio entre o planejamento de longo prazo e os objetivos estabelecidos, possibilitando uma otimização da infraestrutura de produção e distribuição, em sintonia com as demandas projetadas dos clientes.

Atualmente, uma ideia mais ampla é a Gestão da Cadeia de Suprimentos (*Supply Chain Management*), mais abrangente que a Logística Empresarial porque envolve a integração com os processos dos fornecedores da empresa, ou seja, “o longo caminho que se

estende desde as fontes de matéria-prima, passando pelas fábricas dos componentes, pela manufatura do produto, pelos distribuidores, e chegando finalmente ao consumidor através do varejista” (NOVAES, 2001).

A integração é definida como o nível de conexão entre as atividades da empresa e as atividades dos parceiros (WOOD, 1997; NARASIMHAN; JAYARAM, 1998; (LI et al., 2002). Com o uso da TI, o processo de decisão pode ser simplificado. Uma melhor coordenação entre as áreas funcionais pode ser realizada. A TI tem permitido que operações sejam integradas por sistemas específicos, utilizando a Internet e o EDI (EDI – *Electronic DataIntrchange*; RFID – *Radio Frequency Identification*; Código de barras); (MAHMOOD; SOON, 1991; PALVIA, 1997). Com o uso da TI, as empresas conseguem um intercâmbio maior de informações, além da realização de atividades integradas de planejamento e controle da produção (LEVARY, 2000; LIM; PALVIA, 2001; JIMÉNEZ-MARTINEZ; PÓLO-REDONDO, 2002; PATTERSON; GRIMM).

A TI aplicada à cadeia de suprimentos cumpre um papel estratégico na empresa já que possibilita maior integração com os fornecedores. Também defende que o ganho de vantagem competitiva se dá apenas de forma indireta, decorrente do ganho de agilidade do setor de suprimentos o que proporciona uma melhor e mais estável operação das fábricas e distribuidoras.

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa descritiva onde foram analisados informações e relatórios relativos às atividades pertinentes a operação do recebimento da empresa estudada.

Segundo Gil (2007), pesquisa é definida como:

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados.

Descrevemos a seguir a situação antes da implantação da tecnologia da impressora portátil e após sua utilização por meio de um estudo de caso.

Segundo Yin (2015) estudo de caso é um método que tenta iluminar uma decisão (ou um conjunto delas); porque elas são tomadas, como são implementadas e com que resultados.

Este estudo descreve a implantação da tecnologia de impressão térmica no processo de recebimento, como uma alternativa para aumentar a produtividade em uma empresa de materiais de construção civil, demonstrando resultados e principais vantagens obtidas.

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

O estudo de caso apresentado foi realizado em uma empresa especialista em materiais de construção, manutenção e varejo.

A operação de recebimento é caracterizada como uma função importante na empresa. A partir do momento no qual o veículo encosta na área de descarga do recebimento, iniciasse o descarregamento dos pallets que são alocados na baia, onde é realizada a conferência da carga com o coletor RFID (*pallet a pallet*), na área onde os caminhões com uma média de 33 *pallets*, onde são descarregados.

Para essa atividade são necessários:

2 operadores descarregando o veículo

1 operador retirando o *pallet* da doca e colocando no “*stage*” (área de pré armazenagem)

São necessários entre 3 ou 4 operadores de empilhadeira para efetuar a armazenagem do material.

Para a conferência do material são necessários 2 conferentes.

Tempo aproximado de descarga: 30 segundos por *pallet* = 16,5 minutos

Tempo aproximado de tirar o *pallet* da porta e colocar na *stage*: 30 segundos ($P/pallet$) = 16,5 minutos (total)

Total de minutos desta atividade: 33 minutos.

Tempo aproximado de conferência: 30 segundos (Por *Pallet*) = 16,5 minutos (total)

Após a conferência é necessário à impressão das etiquetas. O conferente precisa se deslocar da área de recebimento até a sala onde fica o assistente do recebimento que efetua a impressão das etiquetas, para assim serem coladas pelo conferente.

Tempo total descarga e conferência (aproximado): 49,5 minutos.

Nessa situação, o material ainda não está pronto para ser armazenado, pois o *pallet* precisa de uma etiqueta de identificação do material conforme pode ser observado pela figura 1 e outra etiqueta de endereçamento do material conforme a figura 2, para o operador de empilhadeira bipolar utilizando um leitor de RFID. O dispositivo define o endereçamento dentro do armazém, onde o material deve ser estocado.

Figura 1 - Etiqueta de identificação. **Figura 2**- Etiqueta de armazenagem.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na tabela 1 a seguir, é possível observar informações referentes ao processo de recebimento, antes da implementação da impressora térmica.

Tabela 1 – Valores da Operação de recebimento.

Dados	Valores, Quantidades Utilizadas
Média de caminhões diários	25
<i>Pallets</i> por caminhão	33
Etiquetas utilizadas por dia	1650
Dias uteis de trabalho	26
Etiquetas utilizadas mensais	42900
Total De rolos utilizado de etiquetas	54
<i>Ribow</i> utilizado	14
Preço <i>ribow</i>	R\$ 27,50
Preço rolo de etiqueta	R\$ 16,00
Custo Total da operação mensal	R\$ 1.249,00
Custo Total da operação anual	R\$ 14988

Fonte: Elaborada pelos autores.

Para reduzir o tempo de recebimento, o setor de planejamento e processos da empresa, pesquisou por novas tecnologias no mercado, de acordo com o seu orçamento. A opção foi iniciar um teste com a impressora térmica zebra, que além de baixar o tempo de recebimento, e conseqüentemente baixar o custo da operação, seria possível ter um pay back, ou seja, o retorno sobre o investimento, mais rápido do que qualquer outra tecnologia alternativa.

Por meio da implantação da impressora térmica portátil no processo de recebimento, foi possível ganhar tempo e rentabilidade, pois o conferente antes da aplicação da impressora portátil era dependente do assistente do recebimento, para efetuar a impressão das etiquetas de identificação do produto e armazenagem e após a utilização da tecnologia, isto não era mais necessário. A quantidade de etiquetas utilizadas foi reduzida em 50%, pois a impressora consegue gravar todas as informações necessárias em apenas uma etiqueta, contendo dados referente a armazenagem do produto e da identificação do material.

Adiciona-se ao ganho financeiro, a redução do tempo de descarga e endereçamento dos materiais, pois o conferente consegue conferir o material, lançar no sistema de “RFID” e imprimir as etiquetas de endereçamento sem a necessidade do assistente de recebimento que fazia a impressão das etiquetas, ilustrada na figura 3 a seguir.

Figura 3- Impressora térmica zebra portátil

Fonte: TECHNOLOGIES Zebra (2018)

Situação atual após a implantação da impressora térmica zebra.

Média de 25 veículos diários.

33 *pallets* (em média por veículo) utilizando-se 33 etiquetas.

Manteve-se os 2 conferentes, eliminando a função do assistente do recebimento.

Após a implantação, foram mantidos 6 operadores de empilhadeira para fazer a descarga e a armazenagem dos materiais. O sistema funciona da seguinte maneira: Primeiramente é realizada a leitura da etiqueta de armazenagem com o coletor RFID, na sequência é retirado o *pallet* do caminhão e é direcionado o material ao destino informado pela O.T (ordem de transferência), armazenando o material no destino informado no "RFID". Tempo aproximado de conferência/colagem das etiquetas: 20 segundos (por *pallet*) = 6m:40s (por carro)

6 operadores de empilhadeira = 27,5 minutos por veículo (aproximado)

Neste processo é utilizada somente uma etiqueta por *pallet* que é feita pela impressora portátil. As informações obtidas após a implantação da impressora, podem ser observados na tabela 2 a seguir.

Tabela 2 – Valores da operação após implantar a impressora portátil

Base de custo feito com a utilização da impressora digital	
Média de etiquetas diária utilizadas	825
Custo de um rolo de etiqueta com 800	R\$ 16,00
Dias úteis trabalhado	26
Número de etiquetas utilizadas Mensal	21450
Total De rolos utilizado na operação	27
Custo total mensal	R\$ 429,00
Custo total anual	R\$ 5.148,00

Fonte: Elaborada pelos autores

Além de baixar o custo da operação o processo ficou mais prático e ágil tanto para os conferentes quanto para os operadores, e assim aumentando a lucratividade da empresa referente ao processo, reduzindo tempo gasto no processo, otimizando a produtividade.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A empresa foi fundada em 1976 é uma multi especialista em matérias de construção, manutenção e varejo, sendo uma das maiores redes de material de construção do país.

Atualmente a empresa possui 40 lojas em três estados, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O compromisso da empresa é proporcionar ao consumidor tudo o que ele necessita para construir ou reformar seu lar, com produtos de alta qualidade e com preços acessíveis a todos os tipos de classe social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Através dos dados obtidos do estudo de caso apresentado pode se observar que obteve um retorno muito satisfatório com implementação da impressora térmica zebra portátil diminuindo os custos em 60%, resultando na redução do tempo ocioso da operação, sendo a assim a implantação da tecnologia na empresa de materiais de construção foi satisfatória, ajudando no melhor desempenho de seus colaboradores e oferecendo melhores resultados para a organização.

A proposta do estudo foi mostrar uma otimização no processo e que são necessárias constantes atualizações em novas ferramentas que possibilitem suporte para melhoria da gestão, trazendo competitividade, possibilitando vantagens no mercado e ganhos para empresa.

Ressalta-se que o estudo foi aplicado em uma empresa de matérias de construção civil. Entende-se que é possível afirmar que o intuito do artigo em descrever a aplicação da tecnologia da impressora digital foi atingido, bem como demonstrar os ganhos oriundos da sua aplicação no processo.

REFERÊNCIAS

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial**. 5ed. Porto Alegre: Bookman,2010.

BANZATO, Eduardo. **Warehouse Management System WMS: Sistema de Gerenciamento de Armazéns**. São Paulo: IMAM, 1998.

BERTAGLIA, Paulo Roberto. **Logística e Gerenciamento da cadeia de Abastecimento**. 2ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009

ERKAN, T. E., & Can, G. F. (2014). **Selecting the best warehouse data collecting system by using AHP and FAHP methods**. *Tehnicki Vjesnik*, 21(1), 87-93..

JIMENÉZ-MARTINEZ, J.; PÓLO-REDONDO, Y. **Key Variables in the EDI adoption by retail firms**. *Technovation*, v. 21, n. 6, p. 385-394., 2002

LAUDON, KENNETH C; LAUDON, JANE P. **Sistemas de informação gerenciais**. 7ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,2007.

LAUDON, KENNETH C. LAUDON, JANE P. **Management Information Systems** 7ed.Upper Saddle River: Prentice Hall.2001.

LEE, H. L.; BILLINGTON, C. **The evolution of supply chain management models and practice at hewlett-packard**. *Interfaces*, v. 23, n. 5, p. 42-63, 1995.

LEVARY, R. R. **Better supply chains through information technology**. *Industrial Management*, v. 42, n. 3, p. 24-30, 2000.

LIM, S.; PALVIA, P. **EDI in strategic supply chain: impact on customer service**. *International Journal of Information Management*, v. 21, n. 3, p. 193-211, 2001.

MAHMOOD, M. A.; SOON, S. K. **A comprehensive model for measuring the potencial impact of information technology on organizational strategic variables**. *Decision Sciences*, v. 22, n. 4, p. 869-897, 1991.

MOURA, Reinaldo Aparecido. **Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materias**. 7ed.São Paulo: IMAM,2010.

NARASHIMHAN, R.; JAYARAM, J. **Causal linkage in supply chain management: an exploratory study of north american manufacturing firms**, *Decision Sciences*, v. 29, n. 3, p. 579-605, 1998.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**. 3ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

NOVAES, Antônio Galvão. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

O'BRIEN, James A. **Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

PATTERSON, K. A.; GRIMM, C. M.; CORSI, T. M. **Adopting new technologies for supply chain management**. *Transportation Research Part E*, v. 39, n. 2, p. 95-121, 2003.

RAMANATHAN, R., Ramanathan, U., & Ko, L. W. L. (2014). **Adoption of RFID technologies in UK logistics: Moderating roles of size, barcode experience and government support**. *Expert Systems with Applications*, 41 (1), 230-236. Doi: 10.1016/j.eswa.2013.07.002

STAIR, Ralph M.; Reynolds, George W. **Princípios de Sistemas de Informação**. Ed.: Cengage Learning. 2011.

SORIANO, Felipe Furlan. **Gestão de armazenagem: uma análise do sistema de gestão WMS**. Ribeirão Preto, 2013 dissertação de mestrado – faculdade de economia, administração e contabilidade de ribeirão preto. /USP.

TECHNOLOGIES Zebra- impressora térmica portátil. Disponível em:
[HTTPS://logismarketpt.cdnwm.com/ip/softvoice-impressora-portatil-de-etiquetas-rfid-](https://logismarketpt.cdnwm.com/ip/softvoice-impressora-portatil-de-etiquetas-rfid-)

especificacoes-de-produto-impressora-portatil-de-etiquetas-rfid-zebra-rfid-rp4t-1087438.pdf
acessado em 15/fev/2018.

WOOD, A. **Extending the supply chain: strengthening links with it**, *Chemical Week*, v. 159, n. 25, p. 25-26, 1997.